

УДК 94(47).083.4"1941/1942" + 355.48(47).083.4"1941/1942"

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1942 ГГ.)**

**ABOUT THE ACTIVITIES OF THE YOUTH GROUPS OF THE SEVASTOPOL PARTISAN
DETACHMENT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1942)**

**Рац А.Г.
Rats A.G.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучена история молодежных групп Севастопольского партизанского отряда. Приводятся примеры мужества и героизма молодых партизан – Вилора Чекмака и Юрия Рацко, которые проявили смелость и отвагу в боевых операциях. Рассказано о тяжелых условиях, в которых действовал отряд, и о потерях, понесенных в боях с врагом. Приведена информация о том, как после войны были увековечены имена погибших детей-партизан на памятных знаках и в Книгах Памяти, а также о мемориалах, посвященных севастопольским партизанам.

Abstract. The article examines the history of youth groups of the Sevastopol partisan detachment. It cites examples of courage and heroism of young partisans – Vilor Chekmak and Yuri Ratsko, who demonstrated bravery and courage in combat operations. It tells about the difficult conditions in which the detachment operated and the losses suffered in battles with the enemy. It provides information about how after the war the names of the fallen child partisans were immortalized on memorial signs and in Books of Memory, as well as about memorials dedicated to the Sevastopol partisans.

Ключевые слова: Севастопольский партизанский отряд, молодежные группы, Великая Отечественная война.

Key words: Sevastopol partisan detachment, youth groups, the Great Patriotic War.

В начале июля 1941 г. был сформирован Севастопольский партизанский отряд [5, с. 318]. Его командиром был утвержден член горкома, директор совхоза имени С. Перовской Владимир Васильевич Красников, военкомом – директор винсовхоза «Массандра» в Ялте Николай Константинович Соболев, начальником штаба командир истребительного батальона капитан Дмитрий Николаевич Зотов [11, с. 16].

Отобранные в партизанский отряд были представителями разных возрастов, практически со всех предприятий и учреждений города. Особенно многочисленными были группы рабочих Севастопольского морского завода № 201 имени Серго Орджоникидзе (22 человека), Инкерманского завода шампанских вин (около 50 человек), железной дороги, электростанции, труженики пригородных совхозов, медицинских работников и других представителей рабочих и гуманитарных специальностей [2].

Из состава учащейся молодежи севастопольских образовательных учреждений (школы № 1, 2, 3, 6, 9, 12, 16) было сформировано несколько молодежных групп, которые сражались наряду со взрослыми партизанами. Сделано это было потому, что в связи с предстоящей обороной города рабочие оборонных предприятий были забронированы от призыва [10, с. 27].

В.В. Красников позже вспоминал: «Мы проводили занятия с молодежью, десятиклассниками, которые еще и жизни не видели. В нашей группе было около 15 человек, [...] группа состояла исключительно из молодежи... Молодежь готовили днем и ночью. Были случаи, когда приходилось вступать в пререкания с политруком, что мы загоняем так молодежь, что они разбегутся. А он говорил: “Вот и хорошо, кто выдержит – те себя покажут”. Так оно и было, – сбежало два человека, а остальные сражались очень хорошо» [5, с. 320].

Одной из таких молодежных групп с 6 августа 1941 г. командовал Василий Тихонович Арбузов, который до войны работал инструктором Корабельного райкома партии [7, с. 578], [8, с. 29]. В начале августа 1941 г. группа В.Т. Арбузова выехала в горы в район Алсу–Атлаус и приступила к строительству землянок в Монастырской (Монашьей) балке, закладке материально-продовольственных баз. Изучали оружие и местность. Уже в ноябре отряду пришлось оставить базы, расположение которых стало известно врагу, и уйти из района Алсу выше в горы.

Первой жертвой войны в отряде стал 16-летний Вилор Чекмак, погибший в бою недалеко от штаба 16 ноября. Его отец Петр Андреевич в 1919 г. в 17-летнем возрасте тоже

участвовал в партизанском движении на Украине. В 1921 г. они вместе с женой Любовью Георгиевной Чубарь приехали в Крым, в Симферополь, где он служил в части особого назначения. Потом по направлению пошел учиться в Совпартшколе. 20 декабря 1925 г. в семье родился сын, и комсомольцы Совпартшколы решили дать ему имя Вилор, что означает: В-Владимир, И-Ильич, Л-Ленин, О-Октябрьская, Р-Революция. В 1927 г. переехали в Севастополь, где и жили до 1941 г. [6, с. 322].

В школе Вилор учился на отлично, принимал активное участие в общественной жизни школы, занимался спортом, играл в теннис и шахматы, быстро овладел игрой на пианино. Много читал, в особенности исторической литературы. Каждый год выезжал в пионерские лагеря, участвовал в туристических походах.

В августе 1941 г. Севастопольский партизанский отряд ушел в лес, а вместе с ними Вилор Чекмак и Всеволод Федоринчик, которые стали разведчиками. Вилор неоднократно участвовал в боевых операциях, отличался смелостью и отвагой. В конце ноября 1941 г. фашисты стали перебрасывать основные силы на борьбу с партизанами. В одну из таких ночей Вилор вместе со своей собакой по кличке Ральф стоял в дозоре. Заметив вдалеке вооруженных немцев, не дрогнув, он выстрелом предупредил товарищей о наступлении, а сам с гранатой в руках бросился на врага. Отряд подошел вовремя, атака была отбита, но Вилор погиб. Похоронили его в районе Алсу [4, с. 141–142].

В марте 1943 г. Л.Г. Чубарь получила из штаба в/ч № 00125 извещение за подписью тов. Лещинира, где сообщалось, что Вилор Чекмак был убит в ноябре 1941 г. [6, с. 323].

1 декабря в бою у Чайного домика погибли Муса Джигит, Николай Пантелеевич Жартовский, Ильяс Исмаилов, Сергей Собченко, Владимир Труфанов, Илья Фогель и Илья Юдкевич [13].

Несмотря на постоянный голод, нехватку боеприпасов и отсутствие всего самого необходимого (в т.ч. и медикаментов), отряд проводил диверсионную и агитационную работу. В частности, партизанами велась большая работа среди населения. В селах Коккозы, Маркур, Уркуста, Скели и других бойцы Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов сумели организовать актив. Населению регулярно передавались сводки Совинформбюро, читались листовки и обращения [3].

В начале февраля по распоряжению командования три группы Севастопольского партизанского отряда совершили переход к старым базам в Алсу-Атлаус. К 8 февраля вследствие продолжительных боев с врагом большинство из них погибли или были тяжело ранены.

В этих боях на глазах у отца погиб 12-летний Юрий Федорович Рацко. Вся семья Рацко вступила в Севастопольский партизанский отряд для борьбы с врагом. Сначала Федор Онуфриевич, затем его жена Татьяна Тихоновна с двенадцатилетним сыном Юрой.

Выдавая себя за сироту, Юрий пробирался в оккупированные районы города, собирал необходимые сведения о живой силе и технике врага, устанавливал связь с другими отрядами партизан [16, с. 150].

6–7 февраля 1942 г. Юрий был послан в разведку. Подходя к речке, он увидел две группы немцев, приближавшихся к землянкам партизан. Мальчик без промедления сообщил об этом командованию. Было принято решение отбить нападение фашистов, затем прорываться в горы. Юра с отцом залегли за скалу. Практически каждая пуля попадала в цель. Но врагов было много, а патроны кончались. Подпустив немцев ближе, Юра кинул гранату. Когда патроны кончились, вместе с отцом они стали отходить. Поблизости появился вооруженный немец, и Юрий упал, сраженный автоматной очередью. Только в этом бою Юрий Рацко уничтожил 12 фашистов. До последней минуты жизни он боролся за свободу своей Родины [14, с. 148].

В этот же день погиб и 14-летний Владимир Аксанов. К началу Великой Отечественной войны он присоединился к 134-му гаубичному артиллерийскому полку 172-й стрелковой дивизии. После того, как полк был разгромлен, Володя оказался в крымских горах, где его задержали партизаны. Вскоре он стал бойцом при штабе Севастопольского партизанского отряда. Зимой 1942 года его вместе с группой партизан направили в район Алсу. Вследствие боев 6–8 февраля 1942 года Володя попал в плен и после жестоких пыток 8 февраля 1942 г. был расстрелян [1].

Всеволод Федоринчик в дни обороны города, выполняя задания командования, несколько раз переходил линию фронта и доставлял важные сведения. В начале 1942 г. при выполнении очередного задания, юноша попал в окружение врага, но успел спрятаться в сугробе. Немцы стали штыками прочесывать сугробы и проткнули ему руку, но преодолевая невыносимую боль, Всеволод не дал себя обнаружить. Спустя время, когда юноша вернулся в город, его едва узнала родная мать: волосы юноши были полностью седыми. Всеволод Федоринчик, как и многие другие, не дождал до дня победы – погиб при выполнении задания. [15, с. 145]. Последним из школьников-партизан умер от истощения 20 июня 1942 г. Виктор Иосифович Янов [18].

К сожалению, ни один из членов молодежных групп не дожил до окончания войны. Часть юных партизан погибла во время первых боев 18 ноября 1941 года, несколько человек были убиты на Чайном домике. Многие умерли от голода на базах в Карадагском лесу, еще часть – после возвращения на Чайный домик. Около 20 человек были убиты или покончили с собой во время окружения на старых базах в районе Алсу – Атлаус 6–8 февраля 1942 года. 2–3 человека были захвачены в плен. Таким образом, к середине марта 1942 г. молодежная группа Севастопольского отряда фактически прекратила существование и в списках Севастопольского объединенного отряда больше не значилась [9].

В 1967 и 1971 за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских оккупантов в период Великой Отечественной войны 1941–1945, Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР были награждены медалью «За отвагу» В.Т. Арбузов, И.К. Сурай, В. Калинин (все посмертно); медалью «За боевые заслуги» В. Аксанов, М. Джигит, Н.П. Жартовский, Ю.Ф. Рацко, К.К. Огнев, И.П. Тихенко, Л.В. Федорова, В. Чекмак, Л.М. Широченко, В.Н. Яворский, В.И. Янов (все посмертно) [12, с. 74].

Сразу после войны фамилии погибших детей-партизан Севастопольского отряда были увековечены на памятных знаках, сооруженных на местах боев: Чайном домике, в Монастырской балке, балке Атлаус и др. Также в 1990-е гг. в Севастополе была издана Книга Памяти, в шестом томе которой были увековечены имена всех погибших детей, состоявших в молодежных группах [17, с. 67].

Источники и литература (References)

1. Володя Аксанов (1928 - 8.02.1942) // Виртуальная энциклопедия «Дети-герои», 2014–2025. Режим доступа: <https://www.deti-geroi.ru/sevastopol.php?page=aksanov-vladimir>
2. Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя». Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 90.
3. ГКУ «Архив города Севастополя». Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 47. Л. 103.
4. Из воспоминаний Л.Г. Чубарь, матери Вилора Чекмака // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Город Севастополь: Сборник архивных документов. 2-е изд., доп. и перераб. Белгород: Белгородская областная типография, 2021. С. 141–142.
5. Из выступления В.М. Красникова на расширенном заседании совета Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя // Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов / сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. – С. 318–321.
6. Из писем Л.Г. Чубарь, матери юного партизана Вилора Чекмака, Н.В. Висторовскому // Севастополь. 1941 – 1945 гг.: сборник архивных документов / сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. – Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. С. 322–323.
7. Книга памяти города-героя Севастополя. Т. 1 Издательство: Симферополь: Таврида, 1994. 749 с.
8. Книга Памяти Республики Крым. Т.6. Партизаны и подпольщики Симферополь: Таврида, 1995. 272 с.
9. Мельничук Е. Б. «Имена на скрижалях». Газета «Слава Севастополя». 22.12.2009. № 239.
10. Мельничук Е.Б. «Партизанское движение в Крыму (1941–1944 гг.) «Накануне». Книга 1, Гриф Фонд, Львов, 2008. 163 с.
11. Постановление бюро Крымского Обкома ВКП(б) об утверждении командно-политического состава районов партизанских отрядов Крыма // Партизанское движение в Крыму в период Великой Отечественной войны. Сборник документов и материалов. 1941–1944 гг. Симферополь: СОНАТ, 2006. С. 14–16.
12. Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред.-сост. М.П. Апошанская. 2-е изд. доп. и испр. Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, 2008. 1118 с.
13. Список комсомольцев молодежной группы Севастопольского партизанского отряда, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1942 гг. Составлен В.М. Красниковым, командиром Севастопольского партизанского отряда // Федеральный проект «Без срока давности», 2021. Режим доступа: <https://бд.безсрокадавности.рф/article/1403620>
14. Статья В. Красникова «Жизнь за Родину» // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Город Севастополь: Сборник архивных документов. 2-е изд., доп. и перераб. Белгород: Белгородская областная типография, 2021. С. 146–149.
15. Статья В. Лопачука «Юный партизан» // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Город Севастополь: Сборник архивных документов. 2-е изд., доп. и перераб. Белгород: Белгородская областная типография, 2021. С. 144–145.
16. Статья Л. Марченко «Юный разведчик» // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Город Севастополь: Сборник архивных документов. 2-е изд., доп. и перераб. Белгород: Белгородская областная типография, 2021. С. 149–150.
17. Степанов Е.П. Партизанскими тропами. - Симферополь: «Крымиздат», 1961. 306 с.
18. Янов Виктор Иосифович // Партизаны Крыма. Виртуальный некрополь Севастополя, 2010–2025. Режим доступа: <https://www.tombs-sevastopol.ru/partisan/22157>